

ID	QP1 - Quais são as abordagens e metodologias didáticas utilizadas para o ensino de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?	QP2 - Quais são os principais desafios enfrentados pelos educadores no ensino de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?	QP3 - Quais são os principais resultados e impactos observados nas experiências de ensino e aprendizagem de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?	QP4 - Quais são as lacunas e áreas de pesquisa em aberto relacionadas ao ensino e aprendizagem de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?
EP 01	- Pensamento Computacional	Planejamento da disciplina de programação introdutória para proporcionar o aprendizado da programação e das habilidades do século XXI nos estudantes		- Como o Pensamento Computacional está sendo efetivamente aplicado no ensino e aprendizagem de programação, bem como quais habilidades do século XXI essa abordagem pode desenvolver nos estudantes. - Métricas na literatura que avaliem tanto as habilidades de programação introdutórias quanto as habilidades do século XXI dos estudantes de programação no ensino superior. - Explorar a capacitação dos professores em relação a competências digitais, incluindo tecnologias e pedagogias inovadoras, bem como uma mentalidade e atitudes digitais. - Facilitar a criação de recursos didáticos contemporâneos que atendam às demandas da indústria. Isso inclui a atualização dos currículos acadêmicos para integrar o desenvolvimento de habilidades de programação e habilidades do século XXI, a fim de reduzir o descompasso entre a universidade e a indústria.
EP 02		Questões como a motivação dos alunos no curso, a taxa de aprovação da turma e a situação socioeconômica	O estudo apresenta resultados promissores na predição do desempenho dos alunos em disciplinas de programação, o que pode ajudar os educadores a planejar estratégias personalizadas para reduzir a reprovação e evasão dos alunos.	Fornecer ferramentas de apoio pedagógico abrangentes para coordenadores e professores.
EP 03	- Aprendizagem Baseada em Problemas - Aprendizagem colaborativa		A maioria dos alunos não tinha experiência em programação antes dos cursos aplicados no estudo, mas após a conclusão dos cursos, a grande maioria foi capaz de programar robôs.	
EP 04	- Flipped Classroom - Gamificação - Aprendizagem colaborativa		Maior engajamento dos alunos, facilitando a busca por informações, a interação entre colegas e a realização de tarefas de maneira mais eficiente.	
EP 05	- Aprendizagem Baseada em Problemas - Coaching - Mentoring	Insuficiente abordagem de aspectos da digitalização essenciais para a formação dos alunos		Explorar a implementação de métodos práticos de ensino que priorizem a construção de protótipos reais em vez de abordagens teóricas, bem como a formação de equipes interdisciplinares que envolvam diferentes habilidades para promover uma compreensão mais abrangente dos conceitos. Necessidade de garantir uma visibilidade real das tarefas e atividades para atrair os alunos, fomentar a educação prática em vez de palestras tradicionais em sala de aula e incentivar os estudantes a assumirem responsabilidade por inspirar outros por meio de workshops e projetos colaborativos.
EP 06	- Processamento de linguagem natural - Aprendizagem colaborativa	Entender e abordar os estados emocionais dos alunos e seu impacto nos resultados da aprendizagem de programação	Há uma correlação fraca, porém positiva, entre a felicidade dos alunos e seu desempenho nas habilidades de programação.	- Adoção de interações pedagógicas apropriadas de acordo com o clima da equipe com base nas emoções expressas pelos alunos. - Oferecer feedback emocional aos alunos também pode ajudá-los a compreender seus sentimentos e comportamentos na dinâmica de equipe, possibilitando ajustes para uma experiência colaborativa mais positiva no ensino de programação.
EP 07	- Programação em blocos - Arduino		A programação em bloco leva a tempos de implementação e aprendizagem significativamente mais curtos, destacando o impacto das escolhas tecnológicas na educação de programação e nas experiências de aprendizagem.	
EP 08	- Framework SCRUM - Simulação em contextos do mundo real			Necessidade de mudança na estratégia de ensino para a prática de programação para a nova geração de alunos orientados para o digital.

ID	QP1 - Quais são as abordagens e metodologias didáticas utilizadas para o ensino de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?	QP2 - Quais são os principais desafios enfrentados pelos educadores no ensino de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?	QP3 - Quais são os principais resultados e impactos observados nas experiências de ensino e aprendizagem de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?	QP4 - Quais são as lacunas e áreas de pesquisa em aberto relacionadas ao ensino e aprendizagem de programação no contexto da Educação 4.0 no ensino superior?
EP 09	<ul style="list-style-type: none"> - Aprendizagem híbrida - Aprendizagem Baseada em Problemas - Aprendizagem Baseada em Projetos 	<p>Crescente demanda por habilidades em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Ainda, a ampliação das turmas e a adaptação de abordagens pedagógicas para envolver e apoiar um grande número de alunos podem levar a problemas de desengajamento e isolamento.</p>	<p>A adaptação de um modelo misto de aprendizagem, que combina elementos presenciais e online, apresentou resultados promissores. Tanto os alunos quanto os instrutores forneceram feedback positivo em relação à facilidade de uso e ao nível de suporte oferecido pelo sistema de laboratório interativo no contexto híbrido. Esses achados sugerem que a combinação de métodos presenciais e online no ensino de programação resultou em um desempenho equiparado entre os grupos de alunos e proporcionou experiências educacionais positivas tanto para os alunos quanto para os instrutores.</p>	